

ФАРМАЦЕВТИКА ТЕРМИНЛАРИНИНГ АСОСИЙ МАНБАЛАРИ

Худойқулова Дилафруз Кабилджановна

Тошкент фармацевтика институти доценти ф.ф.б.ф.д.PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10603062>

Тиббий тушунчаларнинг изоҳига доир қадимги манбалар сифатида Абу Али Ибн Синонинг “Тиб қонунлари” [2], Абу Бакр Ар-Розий [3] асарлари тилга олинади. Хусусан, Ибн Синонинг доришуносликка қўшган ҳиссаси ниҳоятда салмоқлидир. У таклиф этган дорилар асрлар давомида кенг ишлатилиб келди ва ҳозир ҳам уларнинг кўпи ўз қийматини йўқотган эмас [14:23].

Қомусий олимларнинг тиббиётга оид асарларида касаллик турлари, белгилари, даволаш жараёни, турлари, воситалари ҳақида муҳим маълумотлар келтирилган.

“Тиб қонунлари” фармацевтика терминлари акс этган бирламчи манба ҳисобланади. Унда IX– X асрларда фаол қўлланган дори номлари ўз ифодасини топган: *šalīsa (шалисо)* – умумий ҳолатни яхшилашга қаратилган дори [2:29]; *taryaq (тарёқ)* – захарланишга қарши мураккаб таркибли дори [2:234]. *Mitridus* – мураккаб таркибли дори, яратувчисининг номи билан аталган [2:235].

Абурайҳон Беруний 1048 йилда доривор ўсимликлар, ҳайвонлар, маъданлар тавсифига бағишланган “Сайдана” асарини ёзди. “Сайдана”да доривор моддаларнинг бир неча тиллардаги номлари келтирилган. Бу асарнинг лингвистик қиймати шундаки, унда бир тушунчани ифодаловчи бир неча сўз, модда номининг халқ тилидаги, шевалардаги вариантлари келтирилганидир [11:15].

“Сайдана” асарини ёзиш учун муаллиф ёшлигидан дунёнинг турли минтақаларида кўрган ва ёзиб олган маълумотлари асосида доривор моддаларни жамлаган. Ўзигача бўлган олимларнинг доривор моддалар ҳақидаги фикрларини ҳам асос сифатида тўплаган. Дунёнинг машҳур олимлари асарларида учраган доривор моддалар номини умумлаштирган. Баъзи дори воситаларини бевосита шахслар оғзидан ёзиб олганини ўзи қайд этади [4:17].

“Сайдана” беш бобдан иборат асар бўлиб, ҳар бир дори номи алоҳида параграфда изоҳланган.

1-бобда “Сайдана” ва унинг мазмун-моҳиятини ёритилган. “Сайдана”нинг ҳозирги фармакогнозия соҳасига тенг келадиган хусусиятлари тавсифланган.

2-бобда дори номларини содда ва мураккабга ажратилган. *Ақоқир* сўзини Беруний содда дорилар жамланмаси учун қўллаган. Бобда ҳиндларнинг даво усуллари, хусусан, захар билан даволаш тартиби ҳақида маълумот берилган.

3-бобда дори воситаларининг бир-бири ўрнида қўлланиши ҳақида муҳим қайдлар келтирилган. Мазкур бобда Беруний грекларнинг тиббиётдаги ютуғини алоҳида таъкидлайди. Шарқ халқларидан эса ҳиндларнинг тиббиёт борасидаги фаоллигини қайд этади. Шу ўринда ҳиндлар билан бўлган маданий муносабатлар ҳақида сўз юритади.

4-бобда Беруний форс ва араб тиллари ҳақида мулоҳаза билдиради. Форс тилини бадиият тили сифатида, араб тилини илм-фан сифатида қайд этади. Доришунослик тараққиётида ҳам араб тилининг ифодалаш имкониятини кўради. Ўз навбатида, араб тилининг мураккаблигини, бошқа тилдаги дори номларини акс эттиришда муаммоларга сабаб бўлишини қайд этади.

5-бобда ўсимликларнинг грекча номи билан боғлиқ фикр-мулоҳазалар акс этган. “Сайдана” асарини ёзишда таянилган манбалар қайд этилган [4:17].

Асар сўнгида “Сайдана”даги дори номларининг алфавит тартибидаги изоҳи келтирилган. Масалан, ёғ кўринишидаги дори воситалари *духн* деб келтирган. Олим доривор ёғларнинг тури кўплигини, ҳар бири алоҳида хусусиятга эгаллигини қайд этган. Бальзам ёғининг иссиқ ва иккинчи даражада қуруқлигини ёзган. Клешевин ёғининг иккинчи даражадаги иссиқлиги ва биринчи даражадаги қуруқлиги, эритувчи кучга эгаллигини қайд этган. Галеннинг шолғом уруғи ва клешевин ёғи тенг кучга эга эканлиги, фақат шолғом уруғи ёғининг клешевин ёғидан иссиқроқ эканлигини айтгани ҳақида маълумот келтирилган. Фойдасига кўра ҳеч бир ёғ шолғом уруғи ёғичалик эски зайтун ёғига яқин эмаслигини таъкидлайди. Шунинг учун зайтун ёғини топиш мушкул бўлган ҳолларда шолғом уруғи ёғидан фойдаланишларини қайд этган [4:463].

Дори номлари мумтоз тарихий-бадий матндаги, луғатлардаги тиббий терминлар орасида асосий семантик гуруҳни ташқил этади.

ДТС (Қадимги туркий луғат)да қуйидаги дори номлари учрайди: *ot* – “дори” (ДТС, 373), *ugaʻun* – “ҳинд дориларидан бирининг номи, қайноқ шарбат” (ДТС, 614), *хасни* “Ҳиндистондан келтириладиган дори”, *ötrüm* – “сурги дори” (ДЛТ, I, 131), *ipwi* “даволашда қўлланадиган ҳиндча дори (ДЛТ, I, 148), *mitridus* – дори қоришмаси номи (ДТС, 338), *маъзин* – “дори аралашмаси” (ДТС, 339); *darman* – “дори” (ДТС, 159), *tirjaq* – “хайвон ва ҳашаротлар захрига қарши дори” (ДТС, 563).

“Қутадғу билиг”да қуйидаги терминлар қайд этилган: *ögit* “заъфаронга бир неча хил ашёлар қўшиб тайёрладиган дори”, *gʻuvariš*, *таʻзин* доривор гиёҳлардан тайёрладиган дори номларини ифода этган; *gʻuvariš* (*гʻувориш*) – *овқат ҳазм қиладиган дору*; *teräñbin* “бўшатувчи, тозаловчи дори” (ҚБН, 5885). *Тегәñbin* (тарангбин) – япроқда пайдо бўладиган шира, сурги дори сифатида фойдаланилган. *Сиканжабин* “сирка мураббо”ни англатган [16:17-78].

“Бобурнома”да қайд этилган дори ҳамда доривор гиёҳ номлари: *басит* – “қиздирувчи дори” (БАЛ, 15); *мусҳил* – “сурги дори” (БАЛ, 88), *мустаҳил* а. “енгиллатувчи, сурадиган, ювиб кетадиган, меъдани тозалайдиган” дори (НАЛ, 424), *адвия* – “даволар, дорилар” (БАЛ, 6), *ябруҳус-санам* “меҳригиёҳ” “мандрагора” (ТРС, 228). *қулан қуйруғи*, *кўк шибоқ* “биргаликда қўлланганда жонзотларни қарахт ҳолга келтирадиган ўт”: *мурч* “тропик ўсимлик ва унинг зиравор сифатида ишлатиладиган думалоқ меваси, уруғи” (ЎТИЛ, I, 482); “қора қалампир” (ТРС, 241), *бухор* “буғ”, “буғланиш” (ТРС, 86), *ақоқир* “шифобахш ўсимлик илдизи” (БАЛ, 12): *доруйи қор*, *марҳам* “малҳам”; “доривор қоришма, “доривор мазь” (ТРС, 217), *симоб* ф. “дори сифатида истеъмол қилинган аралашма”; ртуть (ТРС, 358), *жуллоб* “гулоб, гул суви (шираси) билан асал ёки шакарни аралаштириб тайёрланган шарбат” (НАЛ, 235), *маъжун* а. тинчлантирувчи сифатида истеъмол қилинган, “доривор қоришма”; *маʻзин* “лекарственная смесь” (ДТС, 339); *гили махтум*; *тарёқи форуқ* – зидди заҳар [15:145].

Фармацевтика терминларининг тарихий манаблардаги, луғатлардаги кўринишлари илмий тадқиқотларда таҳлил қилинган.

Шартли қисқартмалар

БАЛ – Назарова Х. Заҳириддин Муҳаммад Бобур асарларининг изоҳли луғати.-Тошкент, 1972. – 187 б.

ДТС– Древнетюркский словарь. – Л.,1969.

НАЛ – Навоий асарлари луғати. Порсо Шамсиев таҳрири остида.-Тошкент, 1972. -784 б.

ТРС – Таджикско-русский словарь. Под редак. М. В. Рахими и Л. В. Успенской -М.: Гос. изд. ин. и нац. словарей, 1954. – 789 с.

ЎТИЛ – Ўзбек тилининг изоҳли луғати. –Тошкент: Ўзбекистон Миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2006. I –680 б.; II– 672 б.

References:

1. Abdulxairova F. O'zbek tilida tibbiyot atamalarining metaforik manzarasi. Filol. fan. fals. dok. (PhD) ... diss. – Toshkent, 2021.
2. Abu Ali ibn Sino. Tib qonunlari. V kitob. – Toshkent, 1992.
3. Abu Bakr Ar-Roziy. Kasalliklar tarixi. – Toshkent: Xalq merosi, 1994.
4. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. Kitob as-saydana fit-tibbi. Фармакогнозия в медицине. IV. – Toshkent: "FAN" nashriyoti, 1974.
5. Величкова С.М. Структурно-семантические особенности медицинской терминологии в сфере стоматологии (на материале русского и немецкого языков). Дисс. канд. филол. наук. – М., 2006. – 165 с.
6. Israilova M. Lotin tilini o'qitish jarayonida tibbiyot oliy ta'lim muassasasi talabalarini intellektual-madaniy rivojlantirishning didaktik asoslarini takomillashtirish. Ped. fan....fals. dok.(PhD) diss. avtoref. –Toshkent, 2018.
7. Yaxshiboyeva G. Farmatsevtikaga oid terminlarni o'rgatishda o'qish va yozish malakalarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari. Ped.fan...fals.dok. (PhD) avtoref. – Toshkent, 2023.
8. Касымов А. Фармацевтическая терминология в современном узбекском языке. – Ташкент, 1982. – 156 с.
9. Mirahmedova Z. O'zbek tilining anatomiya terminologiyasi va uni tartibga solish muammolari. – Toshkent: Fan, 2010.
10. Нейфах Б. О немецкой фармацевтической терминологии. Дисс. канд. филол. наук. – Казан, 1996
11. Nurmonov A. O'zbek tilshunosligi tarixi. – Toshkent:O'zbekiston, 2002. –B.15.
12. Ознигин М.В. Роль метафоры в структурировании и функционировании терминологии. Дисс.... канд. филол. наук.– Саратов, 2010. – 152 с.
13. Saidnomanov A. Tibbiyot terminologiyasi haqida. Izlanish samaralari. O'zFA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, 2020. –№ 2. –B.32-34.
14. Suyunov B. Tibbiy terminlar semantikasi va tezaurusi. Filol. fan. dok. ...diss. Toshkent, 2023.
15. Xolmanova Z. "Boburnoma" – til qomusi. – Toshkent: Akadernashr, 2021.
16. Xolmuradova M. "Qutadg'u bilig" leksikasi. Filol.fan....fals. dok. (PhD) diss. –Toshkent, 2019.
17. Xudoyqulova D.K. Farmatsevtik terminlarning leksikografik va funksional-semantik tadqiqi (ingliz, rus, o'zbek tillari misolida). –Buxoro, 2022.

18. Хусанов А. Названия болезней и их симптомов в узбекском языке. Дисс. канд. филол. наук. – Тошкент, 1982. – 188 б.
19. Чернявский. М.Н. О состоянии древнегреческой фармацевтической терминологии по трудам Гиппократa. дисс. канд. филол.наук. – М., 1996. – 186 с.

INNOVATIVE
ACADEMY